

L'autonomie de la volonté en droit civil marocain : entre idéal théorique et contraintes pratiques

Mohammed AZATTAM

(étudiant chercheur en master de droit civil et foncier -section française- à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Cadi AYYAD de MARRAKECH).

Introduction :

Nul ne peut nier que l'autonomie de la volonté constitue l'un des mécanismes les plus fondamentaux du droit civil, dans la mesure où elle représente la pierre angulaire de la formation des actes juridiques, notamment les contrats.¹ Elle implique que la volonté des parties contractantes suffit à elle seule pour créer le lien contractuel et produire l'ensemble des effets juridiques qui en découlent conformément à l'article **230 du D.O.C.**²

Notons qu'avant l'émergence du principe de l'autonomie de la volonté, la validité des contrats ne dépendait pas du simple accord des parties, mais reposait essentiellement sur le respect de formalités rigoureuses. Ces conditions formelles strictes, telles qu'elles étaient imposées notamment par le droit romain, constituaient le fondement même de la force obligatoire des contrats. Ainsi, la légitimité de ceux-ci découlait moins de la volonté des cocontractants que de la conformité à ces exigences procédurales.³

Cependant, c'est au cours des XVII^e et XVIII^e siècles que le principe de l'autonomie de la volonté a connu son essor maximal, donnant naissance à la théorie classique du contrat.⁴ Celle-ci repose sur l'idée que l'acte juridique apparaît comme une manifestation de volonté émanant d'une ou plusieurs personnes qui entendent se lier selon leur propre consentement, indépendamment, en vertu dudit principe, et qui fait du contrat une conception individualiste et consensualiste qui se manifeste à travers la volonté pure des parties. Ce principe confère à la volonté individuelle le pouvoir

¹ Emmanuel Gounot, « le principe d'autonomie de la volonté en droit privé – Contribution à l'étude critique de l'individualisme juridique » Paris, Arthur Rousseau Éd., 1912, p.28

² **Qui dispose que** « Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. »

³ عبد الحق الصافي، "القانون المدني، الجزء الأول، المصدر الإرادي للالتزامات، العقد، الكتاب الأول، تكوين العقد" مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 2006-1427، ص: 102

⁴ مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية/ العدد الخامس والعشرون، نونبر 2023 م / صفحة 226 الدكتور جواد خربوش "حدود مبدأ سلطان الإرادة بين الواقع وماجس التطور"

suprême de définir les clauses (termes) d'une convention, chaque contractant étant présumé agir en toute compétence et liberté, guidé par ses aspirations, sa perception personnelle et ses intérêts propres.¹

Si la théorie de l'autonomie de la volonté a, dès le XVIIIe siècle, suscité un engouement sans précédent chez les penseurs libéraux, économistes et juristes, en raison de la mise en avant de la liberté contractuelle et de la souveraineté individuelle, elle n'a cependant pas tardé à se heurter aux réalités du droit moderne. Tant que, les exigences croissantes d'équilibre, de justice sociale et de protection des parties les plus vulnérables ont progressivement tempéré cet idéal d'une liberté absolue.

Néanmoins, malgré ces remises en question, la théorie demeure une pierre angulaire des systèmes juridiques contemporains, s'inscrivant dans une continuité historique qui va du droit romain et canonique jusqu'aux grandes codifications modernes, y compris le dahir des obligations et des contrats Marocain.

C'est donc tout naturellement que l'on s'interroge aujourd'hui sur la portée réelle de cette autonomie dans le cadre juridique marocain contemporain, confronté aux multiples contraintes juridiques, économiques et sociales qui redéfinissent les contours de la liberté contractuelle.

En raison du fait que le principe de l'autonomie de la volonté constitue l'un des fondements majeurs du droit civil et la philosophie qui domine le droit des contrats, étant donné que c'est la volonté des parties qui préside à la formation du contrat, diverses orientations doctrinales et contraintes pratiques ont émergé, affectant directement les effets juridiques de ce principe. Cette réalité confère au sujet une importance particulière et soulève une problématique intrinsèque : **Comment le droit civil marocain concilie-t-il l'idéal libéral de l'autonomie de la volonté avec les contraintes juridiques, sociales et économiques qui en limitent l'application ?**

Pour analyser cette problématique, nous adopterons une approche à double volet. Dans un premier temps, une analyse permettra de dégager les fondements théoriques et les manifestations concrètes du principe d'autonomie de la volonté en droit marocain. Dans un second temps, une étude du cadre restrictif de l'autonomie de la volonté à travers les évolutions économiques et sociales, permettra de cerner les contours des limitations imposées à cette liberté. Alors, le développement de cette étude se structure en deux parties principales, la première concernera **le fondement théorique et la portée de l'autonomie de la volonté dans le droit civil marocain**, tant que la seconde partie, portera sur **le cadre restrictif de l'autonomie de la volonté**.

¹ Imane HILANI « **cours de la théorie générale des obligations** » à l'usage des étudiants de l'ensemble 1 - Filière droit privé (section française) s2/ 2017-2018 /page 36

I. Le fondement théorique et la portée de l'autonomie de la volonté dans le droit civil marocain

Bien que la théorie de l'autonomie de la volonté se soit imposée comme un pilier fondamental du droit, tant au niveau interne qu'international, et bien qu'elle ait suscité, au fil des siècles, de vives critiques et une ambivalence doctrinale, elle demeure un concept qui appelle à être clarifié et revisité. Le présent article se propose pour comprendre pleinement cette notion, d'en retracer les fondements, en insistant sur ses racines philosophiques et théoriques depuis son émergence (A) Ainsi, il importe d'explorer sa consécration juridique dans le droit positif marocain (B).

A. Fondements théoriques et philosophiques de l'autonomie de la volonté :

Le vocable « autonomie » puise son origine dans la langue grecque, à partir de la combinaison de deux racines¹ : « *autos* », qui signifie « soi-même » et « *nomos* », qui signifie « loi ». L'union de ces deux éléments donne le mot « *autonomos* », que l'on traduit par « celui qui se donne sa propre loi », d'où la notion d'autonomie.

Bien que relativement récente, cette formule d'« autonomie de la volonté » ne sera véritablement consacrée qu'en 1886² par Weiss,³ avant d'être unanimement reprise par la suite.

En effet, le principe de l'autonomie de la volonté est le fruit de la philosophie individualiste issue du siècle des Lumières.⁴ Il désigne, selon l'étymologie, la souveraineté qu'a la volonté de se donner sa propre loi. Cela dit, que la volonté est la seule mesure génératrice de droits et de devoirs, et la source fondamentale de toute obligation.⁵ Autrement dit, les individus, par la rencontre de leurs volontés, sont en mesure d'établir une loi qui leur est propre et qui les engage dans les limites de la volonté qu'ils ont exprimée.

De par l'idée que l'homme naît naturellement libre et égal,⁶ c'est à l'État d'en garantir le respect. Dès lors, ce principe découle de cette vision puisqu'il puise sa légitimité dans la croyance en une liberté et une égalité originelles propres à la condition humaine.

¹ Nadim Arej-Saade « **L'autonomie de la volonté et ses limites en droit patrimonial de la famille : analyse de droit comparé franco-libanais** » sous la direction de Sylvie Ferre-André. – Lyon/ Université Jean Moulin (Lyon 3), 25 juillet 2013, p.95

² Véronique RANOUIL « **L'autonomie de la volonté : naissance et évolution d'un concept** » préface de J.-PH. LEVY/ Travaux et recherches de l'université de droit d'économie et de sciences sociales de Paris, série sciences historiques n°12/ p.11

³ Charles André Weiss (1858- 1928), *un savant d'envergure internationale et la figure emblématique du renouveau du droit international privé en France*

⁴ RIVIERE.P. L « **Réflexions sur l'autonomie de la volonté dans le droit contractuel** » GTM 1947 ; p.149

⁵ Imane HILANI/ op. Cité, p.37

⁶ L'article 1^{er} de la **déclaration universelle des droits de l'homme** (adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948) dispose que « *Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits* »

Il est indéniable que la pensée chrétienne a un impact considérable sur la conception de la liberté humaine. Cependant, on peut attribuer l'origine doctrinale directe du principe d'autonomie de la volonté à l'œuvre de Hugo Grotius (1583-1645) et à celle de ses successeurs.¹ Dans cette perspective en évolution à l'époque contemporaine, l'individu est envisagé comme un acteur entièrement autonome, dont la volonté ne peut être assujettie à celle d'un autre. Par conséquent, cette indépendance donne à l'individu le pouvoir de créer des obligations juridiques par sa propre volonté, sans aucune intervention externe. Ainsi, la volonté devient le fondement primordial de l'obligation juridique, voire de la justice elle-même. Toutefois, cette idée a été largement propagée par les penseurs des Lumières, qui soutenaient que les droits essentiels de l'individu devaient être défendus, non seulement face à la puissance de l'Etat, mais également contre toute forme d'hégémonie collective susceptible de porter atteinte à la liberté personnelle.

Dans ce cadre, la société n'est plus perçue comme une hiérarchie des statuts imposée, mais plutôt comme une union d'individus sur un même pied d'égalité, régie par des relations librement choisies. C'est de cette manière que le modèle contractuel devient progressivement la base des relations sociales. On retrouve cette même logique dans la fameuse théorie du contrat social, particulièrement, chez Thomas Hobbes (1588- 1679) et Jean-Jacques Rousseau (1712- 1778),² qui s'efforcent de baser l'autorité politique sur un consentement librement donné, et qui considèrent l'individu comme le fondement et la finalité du droit, estimant qu'il ne saurait être soumis à une volonté autre que la sienne.

Par la suite, Emmanuel Kant organisera systématiquement cette idée en soutenant que seule la volonté rationnelle et indépendante, voire inconditionnelle de l'individu peut être à l'origine de toute obligation légale et de justice. Sur cela, la philosophie juridique et morale donnée à l'autonomie de la volonté par Kant,³ l'a conduit à mettre en exergue les bases du volontarisme juridique,⁴ qui deviendra par la suite le fondement intellectuel propice à l'apparition de la doctrine d'autonomie de la volonté. On constate ainsi, que Alfred Fouillée (1838- 1912) avait résumé brillamment cette notion avec sa célèbre formule « **Qui dit contractuel, dit juste** »⁵ Cette affirmation, à laquelle un grand nombre de juristes civilistes se sont ralliés, a également été adoptée par ceux défenseurs de la primauté de ce principe, en limitant au maximum les contraintes d'ordre public et les normes impératives, dans une logique où la volonté individuelle détient une place prépondérante.

¹ Imane HILANI, Op. Cité/ p.37

² Imane HILANI/ op. Cité p.37

³ E. Kant « **Fondements de la Métaphysique des mœurs** » 1785/ Traduction de V. Delbos, éditions Les échos du maquis, v. : 1,0, juin 2013 p.52

⁴ Innocent Fetze Kamdem « **L'autonomie de la volonté dans les contrats internationaux** » Revue (Les cahiers de droit) Volume 40, numéro 3, 1999 p.647

⁵ Alfred FOUILLEE « **La science sociale contemporaine** » Deuxième édition/ Librairie HACHETTE ET C^{IE} (1885), p.410

B. La consécration du principe dans le droit positif marocain :

Comme nous l'avons déjà noté, suite à de multiples phases historiques et philosophiques, le principe de l'autonomie de la volonté n'a cessé de gagner en importance pour diverses raisons,¹ culminant au XVIII^e et XIX^e siècle, une période marquée par la prévalence du mouvement individualiste.² Ce principe s'est consolidé par la suite dans le droit civil français, et plus précisément dans le Code Napoléon de 1804³, à travers l'**article 1134** qui dispose que « *les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise.* »⁴

De ce fait, cette perspective a profondément influencé la législation marocaine, le Dahir des obligations et des contrats s'inspirant principalement du code civil français, comme en témoigne l'**article 230**, qui reprend presque mot par mot la formulation de son équivalent français, puisqu'il prévoit que « *Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi.* » Il en découle que, dès lors que le contrat est valablement conclu et que toutes ses conditions essentielles sont réunies, celui-ci produit une force obligatoire⁵ tant quant à son contenu -en engageant chaque partie à exécuter ses obligations souscrites- qu'à l'égard des contractants eux-mêmes, qui ne peuvent pas s'en départir qu'avec l'accord mutuel ou dans les cas prévus par la loi.

Par ailleurs, le droit civil marocain accorde lui aussi une grande importance à la volonté contractuelle ainsi qu'à la liberté contractuelle, cette dernière constituant un corollaire technique direct du principe de l'autonomie de la volonté.⁶ Dès lors, certes, ce principe n'est pas expressément prévu par la législation marocaine, ni par celle française, mais de nombreux textes du DOC sous entendent cette autonomie, en en tirant les conséquences techniques,⁷ ce que la jurisprudence est également venue confirmer à travers plusieurs arrêts.

¹ Notamment, l'influence de la religion et l'église qui insistaient sur le respect des engagements contractuels, ainsi que des considérations d'ordre économique visant à éliminer le formalisme qui faisait obstacle à l'essor des activités commerciales...

² Est un courant qui s'appuie sur la notion que l'individu est une entité autonome, rationnelle et libre, en mesure de décider par lui-même ce qui est bénéfique pour lui, sans se soumettre à aucune autorité extérieure (famille, église, Etat...)

³ « **Code civil français** » encore appelé « **Code napoléonien** »

⁴ Cet article est modifié avec la réforme du droit des contrats adoptée via l'**ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1^{er} octobre 2016**

⁵ La force obligatoire du contrat comme manifestation de l'extension du principe de l'autonomie de volonté

⁶ Saad MOUMMI « **Droit civil, droit des obligations en droit comparé français et marocain** » Edition EL BADII, (2000) p.23

⁷ Omar AZZIMAN « **Droit civil, droit des obligations** » Le contrat Tome I, Editions LE FENNEC (1995) p.68

En effet, les engagements contractuels reposent principalement sur la volonté autonome des parties¹; ces derniers se lient par le contrat et, par conséquent, ils établissent une relation juridique basée sur leur engagement volontaire. Cette autonomie se manifeste notamment, par l'article 2 du DOC, qui énumère les conditions fondamentales de validité des obligations fondées sur la volonté, tels que la capacité et la déclaration valable de la volonté. Ce qui souligne que l'obligation ne naît légitimement que d'une volonté légalement reconnue et exprimée dans un cadre normatif précis. De plus, l'article 19 du DOC précise que « *La convention n'est parfaite que par l'accord des parties sur les éléments essentiels de l'obligation.* » mettant ainsi en avant le rôle prépondérant du consentement en tant qu'élément constitutif du contrat. Cette même logique est prolongée dans l'article 39 du DOC,² qui prévoit la nullité du contrat lorsque la volonté a été compromise par un vice tel que la violence ou une menace pratiquée. Cela sert de rappel que la liberté contractuelle (de choix) n'est juridiquement protégée que lorsqu'elle s'exerce librement et en toute lucidité.

En outre, une fois dûment formé, le contrat lie uniquement les parties, comme le précise l'article 228 du DOC « *Les obligations n'engagent que ceux qui ont été parties à l'acte, elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi.* » Cela reflète le principe de l'effet relatif des contrats, lequel trouve son fondement dans la liberté des parties contractantes.

Dans le même esprit, l'article 393 du DOC³ prévoit que les obligations contractuelles peuvent s'éteindre par un commun accord postérieur à leur conclusion, ce qui réaffirme que, bien que la volonté donne naissance à une telle obligation, elle peut aussi y mettre fin, consacrant la cohérence du principe d'autonomie tout au long de la phase contractuelle.

De surcroît, cette logique axée sur la volonté se manifeste particulièrement bien dans le contrat de vente (à titre d'exemple), à travers l'article 488 du DOC, qui dispose que « *La vente est parfaite entre les parties, dès qu'il y a consentement des contractants, l'un pour vendre, l'autre pour acheter, et qu'ils sont d'accord sur la chose, sur le prix et sur les autres clauses du contrat.* » Cette disposition confirme que la vente, se forme uniquement par un accord de volontés, et ce dès le moment où les éléments essentiels du contrat sont déterminés.⁴ La liberté contractuelle des parties s'illustre donc non seulement par leur autonomie de contracter, mais également par leur capacité à définir le contenu du contrat.

¹ Corinne Renault-Brahinsky « **Droit des obligations** » cours intégral et synthétique + outils pédagogiques/ 2019/2020, éd GUALINO, 16^e p.40

² L'article 39 du DOC dispose « *Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par dol, ou extorqué par violence.* »

³ Qui dispose que « *Les obligations contractuelles s'éteignent, lorsque, aussitôt après leur conclusion, les parties conviennent d'un commun accord de s'en départir, dans les cas où la résolution est permise par la loi.* »

⁴ Cour de cassation, arrêt n°174 du 14 Mars 2023, dossier civil n° 2022/7/1/6441

Partant, cette approche fondée sur le consentement a été majoritairement adoptée et confirmée par la jurisprudence marocaine. Plusieurs arrêts de la cour de cassation ont en effet soutenu que l'on ne peut contester la validité d'un contrat régulièrement formé que dans les cas expressément prévus par la loi, et que le consentement libre et autonome constitue un fondement suffisant pour établir une obligation contractuelle.¹ A titre illustratif, l'arrêt de cour de cassation, n°279 du 5 avril 2022, dossier civil n° 2019/2/1/8336 établit que « *le contrat de bail liant les parties est régi par le principe de l'autonomie de la volonté, conformément aux article 19 et 230 du DOC, et il est soumis, dans ses dispositions, ses effets ainsi que ses causes d'extinction, aux règles prévus par ce même Dahir.* »

Dès lors, le principe de l'autonomie de la volonté, en tant que fondement de l'obligation, apparaît clairement consacré dans le dahir des obligations et des contrats. Le législateur a ainsi voulu protéger ce principe en conférant une valeur juridique aux actes des contractants reposant sur leur volonté autonome. Cette consécration s'accompagne également de la reconnaissance de la règle selon laquelle « le contrat est la loi des parties contractantes / العقد شريعة المتعاقدين »² Règle dont le contrat tire sa force obligatoire ainsi que la relativité de ses effets.

Bien que le concept d'autonomie de la volonté ait connu un essor considérable grâce aux mouvements politiques, économiques et législatives qui ont glorifié la liberté individuelle³ et l'on placée comme critère majeur dans l'élaboration des normes juridiques, cette liberté n'est plus, dans le cadre des législations contemporaines, l'unique référence pour la création de la norme juridique, puisqu'elle se trouve désormais associée à d'autres notions telles que l'équilibre contractuel et la protection de l'intérêt économique et social en général.

Ainsi, malgré la place prééminente qu'a longtemps occupée l'autonomie de la volonté en tant que principe fondamental dans le champ contractuel. Elle a constamment suscité un débat doctrinal opposant les partisans aux détracteurs, et a connu un déclin notable dans le droit moderne.

En revanche, nous avons estimé pertinent de dédier la seconde partie de cet article à l'analyse des manifestations liées à l'atténuation de ce principe, ainsi qu'aux

¹ Cour de cassation, arrêt n° 165 du 14 mars 2023, dossier civil n° 2022/7/1/1367 : « *lorsque les termes du contrat sont clairs et explicites, il est interdit de rechercher l'intention réelle de leur auteur, en application des dispositions d'article 461 du DOC* »

Également, un arrêt de cour de cassation, n°340/1 du 21 mars 2023, dossier social n° 2022/1/5/3076 : « *puisque les termes des deux contrats produits au dossier sont clairs, il n'y a pas lieu à interprétation, laquelle ne s'applique que lorsque les termes utilisés ne permettent pas de concilier le texte du contrat avec l'objet clairement voulu au moment de sa conclusion... Lorsque les termes du contrat sont explicites et reflètent la volonté des parties, il est interdit de rechercher l'intention réelle de son auteur* »

² Voir, الدكتور عبد الرزق السنهوري "الوسيط في شرح القانون المدني" الجزء الأول، المجلد الأول، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، صفحة 182

³ Corinne Renault-Brahinsky, op. Cité/ p.42

restrictions qui lui ont été imposées dans le cadre des orientations législatives contemporaines.

II. Le cadre restrictif de l'autonomie de la volonté :

Si, comme nous l'avons déjà exposé, la volonté constituait jadis le point de départ de l'obligation contractuel et son fondement absolu. Aujourd'hui, cependant, d'autres facteurs et tendances ont largement contribué à restreindre sa souveraineté et à réduire la portée de ladite autonomie. Cette évolution résulte, notamment, des transformations majeures qu'a connues la sphère juridique à la fin du XIX^e siècle et au début du XX^e siècle, telles que l'adoption de nombreuses lois imposant l'intervention de l'Etat dans divers secteurs économiques et sociaux. Ladite intervention a conduit au déclin de la théorie individualiste qui exaltait l'individu et accordait une place primordiale à sa volonté.

Ainsi, l'Etat intervient, tantôt pour instaurer un véritable équilibre contractuel entre les intérêts des parties, notamment en protégeant la partie la plus faible,¹ assurant ainsi la sécurité contractuelle, tantôt pour atteindre les objectifs sociaux-économiques que le contrat est censé poursuivre.

Dans cette perspective, nous consacrerons notre étude aux mutations contemporaines du droit des contrats **(A)** avant d'examiner certaines formes d'intervention législative dans la limitation de l'autonomie de la volonté **(B)**.

A. Les transformations modernes du droit des contrats :

Depuis la seconde moitié du XIX^e siècle, la conception traditionnelle du contrat, fondée sur une liberté contractuelle absolue, a été profondément remise en question. Cette évolution trouve son origine dans les inégalités économiques et sociales qui marquent la réalité des relations contractuelles, rendant illusoire l'idée d'une négociation équilibrée entre les parties.² Ainsi, on est progressivement passé de la théorie classique du contrat, centrée sur la liberté absolue de la volonté, à des approches plus nuancées et complexes, intégrant les réalités économiques et sociales, consacrant des interventions législatives destinées à encadrer le contrat et à protéger les parties les plus vulnérables. De plus, l'émergence des notions de la loi, des dispositions impératives, d'ordre public et des bonnes mœurs a pleinement apporté sa contribution à réduire l'étendue de l'autonomie de la volonté.³ Sauf que, on ne reviendra pas ici en détail sur ces notions, afin de consacrer davantage d'espace à la perspective économique et sociale.

Si plusieurs facteurs économiques et sociaux ont conduit au déclin du principe de l'autonomie de la volonté dans la majorité des pays du monde, c'est que les mêmes

¹ Mhamed SEGAME « traité de droit civil/ théorie générale des obligations » Avec la collaboration de Ilias SEGAME & Anas SEGAME, Editions RECKONER, 1^{ère} édition 2022, p.32

² Omar AZZIMAN, op. Cite, p. 59

³ http://cours-de-droit.net/principe-de-l-autonomie-de-la-volonte-et-son-declin-a121603170/#google_vignette /consulté le : 5 août 2025 à 12 :49

éléments qui avaient contribué à son essor ont également participé à en réduire la portée et à en précipiter le recul.¹

D'un point de vue économique, il y a lieu de souligner que le droit a dû s'adapter à la croissance économique afin d'accompagner les diverses évolutions touchant les besoins ainsi que les pratiques juridiques et contractuelles.²

Vu que, dans une société industrielle, la naissance du grand capitalisme et l'apparition rapide de la production de masse ont eu de nombreuses conséquences,³ il a fallu, d'une part, de restreindre la liberté absolue de contracter afin d'assurer la stabilité des marchés et la confiance dans les transactions, étant donné que le chaos aurait pu engendrer des crises économiques.

D'autre part, il était indispensable de réduire l'écart de pouvoir économique entre les parties, notamment entre le consommateur et les grandes entreprises. Par conséquent, l'Etat à travers une action de protection visant à garantir la sécurité des parties en vue d'éviter la rupture, a soumis certains contrats à une réglementation légale impérative et protectrice,⁴ tels que le contrat de travail, contrat d'assurance, contrat de transport...etc.

Du point de vue social, le contrat ne reflète plus uniquement la volonté absolue des parties, mais il est de plus en plus influencé par des conditions sociales qui limitent la liberté contractuelle, du moment que ces facteurs sociaux résultent déséquilibres de pouvoir et de ressources entre les contractants, ce qui restreint la liberté réelle de certains d'entre eux. Par conséquent, la loi impose parfois des règles substantielles visant à protéger la partie la plus faible et à garantir un équilibre dans la relation contractuelle. Ainsi, la volonté individuelle s'entrelace avec les exigences de la protection sociale, réduisant le principe classique de l'autonomie de la volonté et ouvrant la voie à l'émergence de nouvelles formes contractuelles tenant compte de ce contexte social. Dans ce dernier où les facteurs sociaux limitent la liberté contractuelle, deux types de contrats illustrent particulièrement cette évolution : les contrats d'adhésion **(a)** et les contrats forcés **(b)**.

a) Les contrats d'adhésion :

Sont des contrats conclus sans négociation préalable entre les parties, où l'une d'elles détermine les clauses et conditions sans que l'autre ait la liberté de les modifier ou de discuter leur contenu. Ils se déroulent dans un cadre où une partie est largement

¹ الدكتور جواد خربوش، مرجع سابق/ صفحة 227

² Nadim Arej-Saade, Op. Cite/ p.103

³ Omar AZZIMAN, Op. Cite/ p. 62

⁴ Ibid.

dominante, empêchant toute discussion possible. Souvent, ces contrats prennent la forme de contrats-types¹ qui ne laissent à l'autre partie que d'adhérer.²

Les contrats d'adhésion sont utilisés dans plusieurs domaines tels que les contrats d'abonnement et de services (eau, électricité), ainsi que dans les contrats de transport et d'assurance.

A partir de cette définition, la partie faible au contrat dispose de la liberté totale d'adhérer ou de s'abstenir, mais sa volonté est limitée puisqu'elle est tenue par les conditions dès qu'elle y consent.

b) Les contrats forcés :

Ce sont des contrats dans lesquels le contractant est obligé de conclure un contrat, qui est, en principe, imposé par la loi.³ Il n'y a pas de possibilité de négociation ou de renonciation. Ces contrats contiennent des clauses contraignantes visant à protéger l'intérêt général ou une partie faible au contrat.

Les conditions sont préétablies de manière impérative, sans possibilité de discussion, laissant au cocontractant uniquement le choix d'accepter ou de refuser. C'est le cas, par exemple, du contrat d'assurance automobile,⁴ où le souscripteur est tenu d'accepter les clauses du contrat, celui-ci étant un contrat forcé

B. Manifestations légales de la limitation de l'autonomie de la volonté :

Bien que le principe de l'autonomie de la volonté consacre la liberté des individus dans la conclusion du contrat et la détermination de ses effets, certaines législations spéciales, poursuivant des objectifs le plus souvent d'ordre économique ou social, tendent à en restreindre la portée à toutes les phases du processus contractuel.

L'une des manifestations les plus marquantes d'intervention des lois spéciales dans la limitation du principe de l'autonomie de la volonté se révèle clairement dans le domaine de protection du consommateur.⁵ En effet, le législateur marocain n'a pas seulement garanti la liberté contractuelle, il a aussi instauré des mécanismes juridiques visant à protéger la partie la plus faible dans la relation contractuelle. La loi n° 31-08 relative à la protection du consommateur accorde à ce dernier plusieurs droits, notamment les délais de réflexion, les obligations d'informations, le droit de se rétracter des contrats conclus sous l'emprise de la précipitation ou sous l'effet de publicité trompeuses, en plus de la nullité des clauses abusives qui pourraient lui être

¹ Peuvent être définis comme un modèle de contrats, présentés sous forme de formulaires préétablies, dans lesquels les parties se contentent de remplir les champs laissés en blanc afin d'individualiser la convention.

² Mhamed SEGAME, op. Cite, p.33

³ Ibid.

⁴ Soumis à la loi n°99-17 relative au code des assurances

⁵ Dahir n°1.11.03 du Rabi' I 1432 (18 février 2011) portant application de la loi n° 31-08 relative à la détermination des mesures de protection du consommateur, publié au B.O n° 5932 du 3 Joumada I 1432 (7 avril 2011), p.1072

imposées.¹ Cette intervention ne constitue pas simplement une restriction à la liberté de la volonté, mais plutôt une tentative d'établir un équilibre nécessaire entre la liberté et une justice sociale.

Il convient également de noter l'imposition par le législateur de contrats obligatoires (forcés) dans certains secteurs, tels que l'assurance obligatoire d'automobile, où les individus sont contraints de conclure ces contrats sans possibilité de négociation ou de choix, ce qui reflète clairement le rôle réglementaire de l'Etat dans la régulation des relations contractuelles et la protection de l'intérêt général.

Par ailleurs, la loi impose des formalités strictes pour certains contrats, notamment en matière de vente immobilière, où des documents spécifiques doivent être obtenus et des procédures administratives suivies,² ce qui constitue une intervention administrative limitant la liberté des parties et soulignant l'importance de la sécurité juridique et de la régulation contractuelle.

En outre, la loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence illustre comment l'Etat exerce un contrôle effectif sur les relations contractuelles en fixant les prix de certains biens et services, toute entente contraire à ces prix étant nulle,³ ce qui démontre clairement les limites de l'autonomie de la volonté lorsque celle-ci entre en conflit avec l'intérêt économique et social général.

Il convient de souligner là qu'il ne fait aucun doute que cette évolution, qui a poussé le législateur à intervenir de manière autoritaire dans le domaine des contrats, constitue une atteinte à la théorie classique du contrat et aux principes du courant libéral. Toutefois, le véritable défi pour le législateur reste la capacité à instaurer un équilibre réel entre la protection de la liberté des contractants, en particulier, et la liberté individuelle en général, d'une part, et la réalisation d'un équilibre contractuel ainsi que la sauvegarde de l'intérêt public économique et social, d'autre part.

Conclusion :

En définitive, l'autonomie de la volonté demeure, en droit civil marocain, un principe structurant du régime contractuel, garantissant aux parties la liberté de déterminer la formation, le contenu et la cessation de leurs engagements. Néanmoins, l'évolution des réalités économique et sociales, conjuguées à l'émergence de législations

¹ Article 19 de la loi n° 31-08 dispose que « sont nulles et de nul effet les clauses abusives contenues dans les contrats conclus entre fournisseur et consommateur »

² Notamment, l'article 4 du Code des droits réels (n° 39-08) prévoit que « Tous les actes relatifs au transfert de la propriété ou à l'établissement, au transfert, à la modification ou à l'annulation des autres droits réels doivent être dressés, sous peine de nullité, dans un acte authentique ou dans un acte à date certaine, rédigé par un avocat agréé près la Cour de cassation, à moins qu'une loi particulière n'en dispose autrement. L'acte établi par l'avocat doit être signé et toutes ses pages visées par les parties et par celui qui l'a rédigé. »

³ الأستاذ إبراهيم عزيزي "أساس الالتزام العقدي بين سلطان الإرادة وتدخل المشرع" مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، العدد 42 لشهر مايو 2022/ صفحة 235

spéciales d'ordre public, a progressivement redéfini la portée effective de ce principe, en y intégrant des impératifs de protection de la partie faible, de sécurité juridique et d'équilibre contractuel.

L'analyse menée a permis de constater que si le DOC consacre explicitement la force obligatoire des contrats et le rôle central du consentement, il coexiste désormais avec un ensemble croissant de textes spécifiques -tels que la loi n°31-08 sur la protection du consommateur ou la loi 104-12 sur la liberté des prix et de la concurrence- qui encadrent, voire limitent, la liberté contractuelle au nom de l'intérêt général. Cette tension entre liberté et encadrement traduit un recentrage de la théorie classique du contrat vers une approche finaliste, intégrant la justice sociale et la régulation économique.

De cette évolution, il résulte que le véritable défi pour le législateur marocain consiste à maintenir un équilibre harmonieux entre l'efficacité économique des relations contractuelles et la préservation des droits individuelles, sans altérer à a sécurité juridique ni compromettre l'attractivité des échanges.

Ainsi, loin d'annoncer le déclin de l'autonomie de la volonté, les mutations actuelles tendent plutôt à en proposer une redéfinition adaptée aux exigences d'une société marocaine en pleine transformation, où la liberté contractuelle reste une valeur cardinale, mais désormais encadrée par les impératifs de justice et d'équité.

Liste des références :

Emmanuel Gounot, « **le principe d'autonomie de la volonté en droit privé – Contribution à l'étude critique de l'individualisme juridique** » Paris, Arthur Rousseau Éd.,1912

Nadim Arej-Saade « **L'autonomie de la volonté et ses limites en droit patrimonial de la famille : analyse de droit comparé franco-libanais** » sous la direction de Sylvie Ferre-André. – Lyon / Université Jean Moulin (Lyon 3), 25 juillet 2013,

Véronique RANOUIL « **L'autonomie de la volonté : naissance et évolution d'un concept** » préface de J.-PH. LEVY/ Travaux et recherches de l'université de droit d'économie et de sciences sociales de Paris, série sciences historiques n°12

E. Kant « **Fondements de la Métaphysique des mœurs** » 1785/ Traduction de V. Delbos, éditions Les échos du maquis, v, : 1,0, juin 2013

Innocent Fetze Kamdem « **L'autonomie de la volonté dans les contrats internationaux** » Revue (Les cahiers de droit) Volume 40, numéro 3, 1999

Alfred FOUILLEE « **La science sociale contemporaine** » Deuxième édition/ Librairie HACHETTE ET C^E (1885)

RIVIERE.P. L « **Réflexions sur l'autonomie de la volonté dans le droit contractuel** » GTM 1947

Saad MOUMMI « **Droit civil, droit des obligations en droit comparé français et marocain** » Edition EL BADII, (2000)

Corinne Renault-Brahinsky « **Droit des obligations** » cours intégral et synthétique + outils pédagogiques/ 2019/2020, éd GUALINO, 16^e

Mhamed SEGAME « **traité de droit civil/ théorie générale des obligations** » Avec la collaboration de Ilias SEGAME & Anas SEGAME, Editions RECKONER, 1^{ère} édition 2022,

Omar AZZIMAN « **Droit civil, droit des obligations** » Le contrat Tome I Editions LE FENNEC (1995)

عبد الحق الصافي، "القانون المدني، الجزء الأول، المصدر الإرادي للالتزامات، العقد، الكتاب الأول، تكوين العقد" مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى، 1427-2006، ص: 102

الدكتور جواد خربوش "حدود مبدأ سلطان الإرادة بين الواقع وهاجس التطور" مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية/ العدد الخامس والعشرون، نونبر 2023

الدكتور عبد الرزق السنهوري "الوسيط في شرح القانون المدني" الجزء الأول، المجلد الأول، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية

الأستاذ إبراهيم عزيزي "أساس الالتزام العقدي بين سلطان الإرادة وتدخّل المشرع" مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، العدد 42 لشهر مايو 2022

http://cours-de-droit.net/principe-de-l-autonomie-de-la-volonte-et-son-declin-a121603170/#google_vignette /consulté le : 5 août 2025 à 12 :49